

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
ИБН СИНО

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА
ИННОВАЦИОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ХОКИМИЯТ
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**X МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИЦЕННОВСКИЕ ЧТЕНИЯ -
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

**"Абу Али ибн Сино (Авиценна)
и современная медицина"**

**20-21 сентября 2019 г.
г. Бухара, Узбекистан**

Жаҳон илму фани таракқиёти тарихида ёрқин из қолдирган энциклопедик олим Абу Али ибн Синодан (980-1037) фаннинг турли соҳаларига оид 450 дан ортиқ асарибизгача етиб келган. Алломанинг “Тиб қонунлари” асари нафақат таботат тарихида балки, бугунги кунда ҳам ўта қимматли ва аҳамиятлидир.

Маълумки, бу асар тиббий илмлар энциклопедиясидир. Буюк ҳаким “Тиб қонунлари”да таботатнинг назарий ва амалий қисмларига кенг тўхталиб, инсон тана аъзолари анатомияси, уларнинг касалликлари, аломатлари, сабаблари, даволаш усуллари ва улар олдини олишдаги ёндошувлар ҳақида сўз юритади.

Асардаги стоматология соҳасига диққатни қаратар эканмиз, оғиз бўшлиғи аъзолари анатомияси, жумладан, тишнинг тузилиши, уни ўраб турган тўқималар, тил, лаб ва милкнинг тузилиши содда ва аниқ тавсифланганига гувоҳ бўламиз. Мисол учун: “Юқорида (тишларда) илдизлар қўп бўлади, чунки улар осилиб турадилар ва оғирлиги уларни илдизларга қарама-қарши томонга эгилишга мажбур қилади. Остки тишларга келсак, уларнинг оғирлиги суякларга киришиб туришига тўсқинлик қилмайди”¹³ (яъни, тишларни ўз илдизларига нисбатан қарама-қарши томонга оғишга мажбур қилмайди.) деб, инсон жағ суякларида жойлашган юқори ва пастки тишлар тўғрисида ўзининг қарашларини изоҳлайди.

Сўнгра Ибн Сино тишлар патологияси ҳақида тўхталиб, улар саломатлигини сақлаш учун инсон саккиз нарсага риоя қилиш зарурлигини айтади: “овқат ва ичиладиган нарсанинг меъдада кетма-кет бузилишидан сақланиш; қусишни, айниқса нордон қусишни узок давом эттирмаслик; ҳар бир ёпишқок нарсани чайнашдан сақланиш; қаттиқ нарсани тиш билан синдиришдан сақланиш; тишни камаштирувчи нарсалардан сақланиш; жуда совуқ ва иссиқ нарсани тишга тегизишдан сақланиш; тишлар орасини тозалаб туриш; гандона (*Allium ascalonisum*, лук-порей, порей пиёзи) каби тишларга зарар қилувчи нарсалардан сақланишдир” деб, айтади. Шунингдек, тиш тозалагич (мисвок)дан меъёрида фойдаланиш, уни тишларнинг ялтироклигини кетказиб, хатарга олиб келадиган даражада ишқаламаслик керак дейди. Уйқудан олдин тишларни ёглаб туриш ва ятуъ (*Euphorbia L*, молочай-сутлама) илдизи қайнатилган шароб билан бир ойда икки марта оғиз чайиб туришни тишлар соғлигини сақловчи омил деб, ҳисоблайди. Замонавий тиббиётда ҳам бу тавсиялар ўз тасдигини топган.

Ибн Синонинг тиш милкларини даволашдаги қуйидаги рецепти аҳамиятлидир: “Болаларнинг тиш милкларига тошмалар чиққанда ва оғиз чақа бўлишида баъзан муър (*Commiphora abyssinica*, коммифора)ни, мози (*Gallae turciae*, галлы)ни, кундур (*Boswellia carterii* Birdw, ладан) пўстини жуда майда янчиб, асалга қориб қўйиш манфаатлидир. Баъзан оғиз чақа бўлишида шохтут ширасининг ўзи ё гўра узумнинг суви ҳам кифоя қилади. Оғзи чақа бўлган боланинг оғзини асал шароби билан ёки асал суви билан ювиб, сўнгра биз баён қилган қуритувчи даволардан бир миқдорини ишлатиш манфаатлироқдир. Агар бундан кўра кучлироқ давога муҳтож бўлинса, зарчава, анор пўчоғидан ва гулидан ва татимдан – ҳар биридан олти дирҳам, мозидан тўрт дирҳам, укропдан икки дирҳам миқдоридан олиниб янчилади ва эланиб оғизга сепилади”

Хулоса қилиб, айтишимиз мумкинки, бугунги кунда Ибн Синонинг стоматологик қарашларини замонавий медицина ютуқлари билан қиёслаб ўрганиш кизиқарли ва муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

¹³ Тиб қонунлари, 1- Китоб. “Фан” нашриёти., 1980, 50-бет.